

O lado B da cidade dos vivos: a formação do cemitério sul de Brasília em publicações impressas e desenhos técnicos (1960-1972)

OLIVEIRA, Leonardo

Doutorando em Arquitetura; Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS
arq.leonardo.oliveira@gmail.com

Resumo. O cemitério sul de Brasília, projetado por Lucio Costa e inaugurado extraoficialmente em 1959, foi o primeiro e único desse tipo construído na nova capital e representa um elemento fundamental da configuração da escala bucólica do Plano Piloto. Por tal projeto ainda ser pouco explorado academicamente, esta pesquisa objetivou compreender e descrever o processo de formação do cemitério, entendido como espaço aberto, entre 1960 e 1972, por meio da análise de publicações impressas e desenhos técnicos do projeto do cemitério. Os procedimentos metodológicos envolveram pesquisa bibliográfica, análise de conteúdo de matérias jornalísticas publicadas no Correio Braziliense e estudo de caso. Os dados escritos e visuais obtidos foram analisados com base na planta de implantação do cemitério a partir de seis critérios: 1) caminhos principais e secundários; 2) morfologia das quadras; 3) pontos focais; 4) eixos visuais; 5) volumes edificadas; e 6) vegetação como elemento estruturador do espaço aberto. Concluiu-se que, em relação aos caminhos, o desenho da planta se desenvolveu a partir de um caminho principal em formato de “Y” de onde partem os caminhos secundários. No que diz respeito à morfologia das quadras, todas possuem formatos irregulares definidos pela junção entre curvas e retas. Referente aos pontos focais, destacam-se o cruzeiro e o portão de acesso principal. No que concerne aos eixos visuais, foi previsto o plantio de casuarinas e palmeiras nos caminhos curvos que convergem para a área central do cemitério. Relativo aos volumes edificadas, destacam-se no espaço aberto as capelas projetadas pelo arquiteto paraibano Glauco Campello. Por fim, no que tange à vegetação, foi estabelecido que o cemitério seria circundado por uma cerca viva definitiva e que a vegetação existente no terreno fosse conservada quando se tratasse de árvores fornecedoras de sombra.

INTRODUÇÃO

O cemitério sul é um elemento fundamental da escala bucólica de Brasília e integra, juntamente com o Parque Dona Sarah Kubitschek (Parque da Cidade), um colchão de amortecimento para a área do Plano Piloto. Combinando os modelos de cemitério tradicional e parque/jardim, esse equipamento público comunitário de infraestrutura urbana do tipo horizontal foi situado na extremidade da Asa Sul e previsto no item n. 19 do Relatório do Plano Piloto, em que constam também as diretrizes gerais que nortearam a arquitetura desse espaço aberto:

Os cemitérios localizados nos extremos do eixo rodoviário-residencial evitam aos cortejos a travessia do centro urbano. Terão chão de grama e serão convenientemente arborizados, com sepulturas rasas e lápides singelas, à maneira inglesa, tudo desprovido de qualquer ostentação (COSTA, 1991, p. 13).

Figura 1 – Marcação dos cemitérios previstos por Lucio Costa no Plano Piloto de Brasília (1956). Fonte: Adaptado de Arquivo Público do Distrito Federal.

Figura 2 – Localização e planta de implantação do cemitério sul de Brasília. Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio dos softwares Google Earth, Geoportal, QIGS e AutoCAD, 2021.

O cemitério, as sepulturas e as lápides “à maneira inglesa” provavelmente remetem ao modelo do *lawn cemetery*, configurado sob a forma de grande relvado onde as pequenas placas funerárias ainda são perceptíveis, o qual passou a ser dominante na Inglaterra a partir do século XX. A renúncia à “ostentação” – que, nos modelos de cemitérios que antecederam esse século, era materializada por meio dos mausoléus verticalizados de grandes dimensões – está relacionada a uma das características fundamentais da arquitetura moderna: o abandono de qualquer referência aparente do passado imediato (OLIVEIRA, 2021a, p. 8).

Figura 3 – Planta de implantação do cemitério sul com marcação de setores: área para enterro social (vermelho); cemitério islâmico (amarelo); cemitério israelita (lilás); e Área Especial do Setor “A” e da Praça dos Pioneiros (preto). Fonte: OLIVEIRA, 2021a, p. 10.

Por tal projeto ainda ser pouco explorado academicamente, esta pesquisa objetivou compreender e descrever, de modo inédito, o processo de formação do cemitério, entendido como espaço aberto, entre 1960 e 1972, por meio da análise de publicações impressas e desenhos técnicos, obtidos no Arquivo Público do Distrito Federal (ArpDF) e elaborados pelo autor. Os procedimentos metodológicos envolveram pesquisa bibliográfica, com foco no livro *Arte e Sociedade nos Cemitérios Brasileiros* (1972), de Clarival do Prado Valladares, e análise de conteúdo de nove matérias jornalísticas publicadas no *Correio Braziliense* entre 1960 e 1972, localizadas na Hemeroteca Digital Brasileira. Os dados escritos e visuais obtidos foram analisados com base na planta de implantação do cemitério, criada pelo autor com auxílio dos softwares Google Earth, Geoportal, QIGS e AutoCAD, a partir de seis critérios estabelecidos, baseados na obra de Silvio Macedo e Benedito Abbud: 1) caminhos principais e secundários; 2) morfologia das quadras; 3) pontos focais; 4) eixos visuais; 5) volumes edificados; e 6) vegetação como elemento estruturador do espaço aberto.

CAMINHOS PRINCIPAIS E SECUNDÁRIOS

O desenho da planta de implantação se desenvolveu a partir de um caminho principal em formato de “Y” de onde partem os percursos secundários, que acompanham o formato de uma espiral sinistrogira. Os caminhos principais percorrem a área inteira do cemitério e são mais diretos, definindo e circundando espaços principais. Correspondem aos percursos de maior uso, fluxo e dimensão, interligando todos os caminhos secundários. Estes, por sua vez, tendem a ter o uso mais restrito e são mais longos, pois, a priori, não são destinados à circulação rápida e imediata. Acredita-se que os caminhos foram dimensionados de acordo com o esquema geral de circulação de pedestres e veículos, quando foram especificadas as características básicas dos pisos, que são impermeáveis.

Figura 4 – Marcação dos caminhos principais e secundários na planta de implantação (à direita) e caminho principal sendo utilizado (à esquerda). Fonte: Elaborado pelo autor, 2022; CEMITÉRIOS..., 1972, p. 2.

MORFOLOGIA DAS QUADRAS

Todas as quadras possuem formatos irregulares definidos pela junção entre curvas e retas, que irradiam do ponto central da espiral. No entanto, tendo Costa determinado a criação de quadras comuns e especiais, nas quais seriam “sepultadas personalidades a critério da Municipalidade” (CEMITÉRIO..., 1960, p. 6), estas possuem áreas e perímetros maiores que aquelas. Foi previsto que haveria três setores, denominados de letras “A”, “B” e “C”, que seriam formados por quadras comuns e especiais, além de áreas destinadas a cerimônias funerárias e zonas reservadas ao ossuário.

Figura 5 – Desenhos das quadras 602, 502, 402 e 302 do cemitério sul. Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal.

As sepulturas seriam construídas em lotes de 3x3 m e não poderiam comportar mais que três corpos; as cruzes, elementos comumente agregados a sepulturas, não deveriam exceder a altura de 70 cm. Costa também orientou que “[...] com exceção das campas, lápides, pedras e cruzes especificadas não serão permitidas esculturas nem quaisquer formas de arquitetura funerária tais como mausoléus monumentos, etc.” (CEMITÉRIO..., 1960, p. 6).

Figura 6 – Covas abertas em lotes padronizados e túmulos construídos respeitando o gabarito determinado por Lucio Costa. Fonte: VALLADARES, 1972, p. 251-253.

A “quadra especial” prevista por Costa deu origem à Praça dos Pioneiros, nomeada mediante um decreto assinado pelo deputado mineiro José Aparecido de Oliveira em setembro de 1986, então governador do DF. Nessa área, formada pelas quadras 701-708 do Setor “A” e chamada de “Área Especial”, estão os túmulos de pioneiros e outros envolvidos na construção da cidade, como o do engenheiro Bernardo Sayão, cujo túmulo também foi projetado por Costa entre 1960 e 1961 (OLIVEIRA, 2021b, no prelo).

Figura 7 – Túmulo de Bernardo Sayão. Fonte: PRECE..., 1960; Arquivo Público do Distrito Federal.

PONTOS FOCAIS

Pontos focais são atrativos que arrematam caminhos e perspectivas, podendo ser esculturas, edificações, espécies vegetais diferenciadas e outros (ABBUD, 2011, p. 28). Atuam como marcos visuais e estabelecem a conformação de eixos, desempenhando papel cenográfico, de referência ou localização. No cemitério sul, destacam-se o cruzeiro, marco referencial vertical e símbolo da doutrina cristã para onde os três caminhos principais convergem, e o portão de acesso principal, projetado e construído na década de 1960.

Figura 8 – Cruzeiro. Fonte: CHUVA..., 1971, p. 3.

Figura 9 – Desenhos técnicos do projeto do portão do cemitério (à direita) e portão concluído na década de 1960 (à esquerda). Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal; O CAMPO..., 1969, p. 1.

EIXOS VISUAIS

A regularidade do traçado dos caminhos principais do cemitério favorece a criação de eixos visuais. No recorte temporal analisado, entretanto, os eixos foram pouco enfatizados, embora tivesse sido previsto que, futuramente, seriam plantadas casuarinas e palmeiras nos caminhos curvos que convergem para a área central do cemitério. O uso de palmeiras, espécie de copa vertical que possui o diâmetro da copa menor que a altura, é apropriado para a conformação de eixos visuais, já que a altura e o tronco de diâmetro pequeno favorecem o encaminhamento do olhar a um determinado ponto focal.

Figura 10 – Planta de implantação do cemitério com marcação dos eixos visuais e do cruzeiro (à esquerda) e registro fotográfico do cruzeiro (à direita). Fonte: Elaborado pelo autor, 2022; FINADOS..., 1971, p. 1.

VOLUMES EDIFICADOS

Um dos atributos de configuração do cemitério sul é representado pelas capelas, projetadas pelo arquiteto paraibano Glauco de Oliveira Campello, que datam de 1961 e permitem rituais funerários de qualquer orientação religiosa. As edificações se destacam no espaço aberto, já que Costa proibiu a construção de esculturas, mausoléus e monumentos. Inicialmente, foram previstas 20 unidades, cada uma com 165 m², dois jardins (um frontal e outro posterior), uma sala de velório, uma sala para o ataúde, instalações sanitárias e um terraço (CEMITÉRIO..., 1960, p. 6). No entorno imediato do cemitério, próximo à entrada deste, há um quiosque para a venda de flores projetado por Oscar Niemeyer.

Figura 11 – Desenhos técnicos do projeto de Glaucio Campello para as capelas do cemitério sul. Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal.

Figura 12 – Capelas do cemitério sul sendo construídas em 1960. Fonte: CEMITÉRIO..., 1960, p. 1-6.

Figura 13 – Capelas do cemitério sul concluídas. Fonte: VALLADARES, 1972, p. 249.

VEGETAÇÃO COMO ELEMENTO ESTRUTURADOR DO ESPAÇO ABERTO

Uma das principais funções da vegetação nos espaços abertos é promover a sensação de harmonia, regularidade e unidade à paisagem. Geralmente, o plantio é definido pelo formato das vias, quadras, lotes e outros elementos morfológicos do espaço urbano. Em relação aos volumes vegetais previstos no cemitério, destacam-se espécies de copa horizontal, que possuem o diâmetro da copa maior que a altura, proporcionando sombreamento. No que tange

à vegetação como elemento estruturador nos anos iniciais de formação do cemitério, foi previsto que ele seria circundado por uma cerca viva definitiva e que a vegetação existente no terreno fosse conservada quando se tratasse de árvores fornecedoras de sombra. Em contrapartida, os arbustos menores deveriam ser retirados, premissas que aparentemente foram seguidas.

Figura 14 – Vegetação existente no recorte temporal analisado. Fonte: CAMPO..., 1970, p. 2; NÃO..., 1971, p. 15; PIONEIRAS..., 1972, p. 16.

CONCLUSÃO

Concluiu-se que, em relação aos caminhos principais e secundários do espaço aberto, o desenho da planta de implantação se desenvolveu a partir de um caminho principal em formato de “Y” de onde partem os caminhos secundários que acompanham o formato de uma espiral sinistrogira. No que diz respeito à morfologia das quadras, todas possuem formatos irregulares definidos pela junção entre curvas e retas, que irradiam do ponto central da espiral. No entanto, tendo Costa determinado a criação de quadras comuns e especiais, nas quais seriam “sepultadas personalidades a critério da Municipalidade”, estas possuem áreas e perímetros maiores que aquelas. Referente aos pontos focais existentes, destacam-se o cruzeiro, símbolo da doutrina cristã para onde os três caminhos principais convergem, e o portão de acesso principal, projetado e construído na década de 1960. No que concerne aos eixos visuais, eles foram pouco enfatizados no recorte temporal analisado, embora tivesse sido previsto que, futuramente, seriam plantadas casuarinas e palmeiras nos caminhos curvos que convergem para a área central do cemitério. Relativo aos volumes edificados, uma vez que Costa proibiu a construção de esculturas, mausoléus e monumentos, destacam-se no espaço aberto as capelas projetadas pelo arquiteto paraibano Glauco Campello, tendo sido inicialmente previstas 20 unidades, cada uma com 165 m², dois jardins (um frontal e outro posterior), uma sala de velório, uma sala para o ataúde, instalações sanitárias e um terraço. Por fim, no que tange à vegetação como elemento estruturador do espaço aberto, nos anos iniciais de formação do cemitério, foi previsto que ele seria circundado por uma cerca viva definitiva e que a vegetação existente no terreno fosse conservada quando se tratasse de árvores fornecedoras de sombra. Em contrapartida, os arbustos menores deveriam ser retirados, premissas que aparentemente foram seguidas.

O processo de configuração do espaço aberto do cemitério revela a presença de unidade visual e proporcionalidade dos elementos estruturadores, principalmente os caminhos, além da escala monumental associada à escassez de elementos vegetais e sombreamento nos percursos. Nesse tipo de projeto, é importante explorar a transição entre elementos para criar percursos interessantes, diretriz que aparentemente não foi seguida no projeto do cemitério, uma vez que os caminhos configurados de modo repetitivo e com poucos pontos focais tendem a gerar previsibilidade e monotonia visual.

Por fim, o cemitério foi concebido a partir do abandono de referências aparentes do passado imediato, característica da linha projetual modernista da arquitetura paisagística brasileira (MACEDO, 1999, p. 17), e a renúncia à “ostentação” preconizada por Costa está relacionada a um dos aspectos fundamentais da arquitetura moderna: a rejeição de referências historicistas, já que nos cemitérios do século XIX essa ostentação era materializada por meio de mausoléus verticalizados de grandes dimensões. No entanto, uma vez que a arquitetura tumular das Áreas Especiais do cemitério aparentemente pretendeu individualizar a memória das autoridades envolvidas na construção de Brasília, a ostentação, impedida de ser verticalizada, foi horizontalmente moldada na linguagem formal modernista da cidade.

REFERÊNCIAS

ABBUD, Benedito. **Criando paisagens**: guia de trabalho em arquitetura paisagística. São Paulo: Senac, 2011.

CAMPO da Esperança reformado para finados. **Correio Braziliense**, Brasília, n. 3341, cad. 1, 1 nov. 1970.

CEMITÉRIO de Brasília será entregue dia 12. **Correio Braziliense**, Brasília, ano CLII, n. 107, p. 6, 24 ago. 1960.

CEMITÉRIOS recebem 30 mil visitantes. **Correio Braziliense**, Brasília, n. 3978, cad. 1, p. 2, 3 nov. 1972.

CHUVA não impediu romaria aos cemitérios. **Correio Braziliense**, Brasília, n. 3649, cad. 1, 3 nov. 1971.

COSTA, Lucio. **Relatório do Plano Piloto de Brasília**. Brasília: GDF, 1991.

FINADOS. **Correio Braziliense**, Brasília, n. 3648, 2 nov. 1971.

MACEDO, Silvio Soares. **Quadro do paisagismo no Brasil**. São Paulo: Quapá, 1999.

NÃO têm 7 palmos. **Correio Braziliense**, Brasília, n. 3483, cad. 1, p. 15, 21 abr. 1971.

O CAMPO da Esperança. **Correio Braziliense**, Brasília, n. 2934, cad. 2, p. 1, 11 jul. 1969.

OLIVEIRA, Leonardo. Horizontes derradeiros: desafios para a preservação da paisagem cultural do espaço cemiterial moderno. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL – BELÉM, 14., 2021a, Belém. **Anais eletrônicos** [...]. Belém: Universidade Federal do Pará, 2021a.

OLIVEIRA, Leonardo (no prelo). Modernidade, individualização e arquitetura: considerações sobre as Áreas Especiais do cemitério Campo da Esperança (Brasília-DF). In: SEMINÁRIO DOCOMOMO NORTE NORDESTE, 8., 2021b, Palmas.

PIONEIRAS remodelam Campo da Esperança. **Correio Braziliense**, Brasília, n. 3903, cad. 1, p. 16, 20 ago. 1972.

PRECE a Sayão. **Correio Braziliense**, Brasília, n. 165, p. 6, 4 nov. 1960.

VALLADARES, Clarival do Prado. **Arte e sociedade nos cemitérios brasileiros**. Rio de Janeiro: Conselho Federal de Cultura, 1972.